

JISMONIY TIKLANISHDA FAOL HATTI-HARAKAT VA SOG'LIQNI SAQLASH FAOLIYATI

I.B.Mattiyev

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Tillarni o‘qitish” kafedrası professori,

pedagogika fanlari doktori

ilhom_matiev@gmail.uz

Jismoniy tiklanish faol hatti-harakat va sog‘liqni saqlash faoliyati va jismoniy madaniyat sog‘lomlashtirish texnologiyalaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Jismoniy tiklanishni amalga oshirishda sport, dam olish muhim o‘rin egallaydi. Sport va dam olish texnologiyasi - ushbu faoliyatni bir qator amalga oshirish uchun eng muhim yo‘ldir. Sog‘lomlashtirish texnologiyasida dam olish muhim hisoblanadi. Sport va dam olish texnologiyalarini turli sohalarda amalga oshirish mumkin: sport, ayrobika, bodibuilding, yugurish, turizm, suzish va h.k.

Jismoniy tiklanish:

- jismoniy faoliyatda yoshi va jinsidan qat’iy nazar tashkil etilgan shart-sharoitlarga amal qilish hamda rioya etish rejimi;
- yoshi, jinsi, individual hususiyatlariga va gigienik talablariga muvofiq kun tartibini oqilona tashkil etish rejimi;
- hissiy va psixologik iqlim yaratish (stress holatlari yo‘qligi);
- sog‘liqni saqlash faoliyatini oshirishga va samaradorlikka erishishda turli xil uslublardan foydalanish.

Jismoniy faoliyat inson faoliyatining muhim shakllaridan biridir. U sportda salomatlikni yaxshilash va uni takomillashtirishga qaratilgan faoliyatdir. Jismoniy faoliyat ish va o‘qish kabi muhimdir. Jismoniy madaniyatda sog‘lomlashtirish faoliyati o‘z salomatligini va ehtiyot munosabatini rivojlantirish va takomillashtirish bo‘yicha yo‘naltirilgan faoliyatda tartibga solinadi. Jismoniy faoliyat hamda dam

olish faoliyatini amalga oshirishda sogʻlom turmush tarzi muhim oʻrinni egallaydi. Jismoniy dam olish yashash faoliyatining barcha turlarida muhim hisoblanadi. Jismoniy sogʻlomlashtirish bir necha vazifalarni oʻz ichiga oladi:

- farmativ, diagnostika, adaptiv, axborot-kommunikativ, sogʻliqni saqlash, oila va texnologiyalar vazifalari asosiy vazifa yoʻnalishlari etib belgilangan;

- farmativ vazifasi shaxsni shakllantirish, irsiyat, ijtimoiy omillar, oilaviy muhit, salomatligini mustahkamlash va biologik ijtimoiy omillarga asoslanganligi;

- axborot-kommunikativ vazifasi esa, sogʻlom turmush tarzi, jismoniy salomatlik va har bir insonning hayot qiymati va munosabat shaklida boʻlgan urf-odatlar, qadriyatlar uzluksizligi bilan taʼminlanganligi;

- diagnostika vazifasi tabiiy imkoniyatlar bilan insonning say- harakatlari, ijtimoiy va tibbiy rivojlanishini kuzatib borish funksiyasidir.

Asosiy sogʻlomlashtirish texnologiyalarida muhim vazifalar quyidagicha:

- tabiiy ovqatlanish (tabiiy energiya yuritish balansi);

- keraksiz metobalit va energiya degradatsiyasi mahsulotlari, toksinlardan saqlanish;

- dam olish;

- sogʻlom turmush muhiti;

- ruhiy salomatlik;

- organizmni chiniqtirishning nazariy asoslari.

Jismoniy tarbiya – bu badanni (tanani) tarbiyalash demakdir. Jismoniy tabriya soʻzining maʼnosini anglashlik - bu odam organizmi “mustaxkamligining zahirasi” saqlashlikning fiziologik usuli (metodi) dir. Boshqacha qilib aytganda insonning etarli darajada – meʼyorida va muntazam ravishda doimo harakatda boʻlishligidir. Shuning uchun ham jismoniy faollik – har qanday odamning yashash sharoitida uning ajralmas zaruriyati boʻlmogʻi darkor. Aks holda yashashlik “sivilizatsiya kasalliklari” – semirishlik, stenokardiya, infarkt, oshqozon yarasi kasalligi, teroskleroz, xafaqon kasalligi (gipertoniya) va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarib, oqibatda umrning qisqarishiga sababchi boʻladi. Jismoniy harakatda boʻlishlik

organizmdagi moddalar almashinuvi jarayonining barcha turlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, muskullar asosan oqsillardan tashkil topgan. Ularning me'yorida va muntazam ravishda harakatda bo'lishi undagi oqsillar almashinuvini yaxshilaydi. Muhim aminokislotalardan tashkil topgan oqsillar esa hayotning – yashashlikning asosi (negizi) hisoblanadi. Badantarbiya qilishlik natijasida yog'larning parchalanishi kuchayadi, tana og'irligi kamayadi, qondagi yog'larning miqdori ham yaxshilanadi. Natijada ateroskleroz va tomirlar kasalligining oldi olinadi. Shuningdek yana foydali tomoni karbonsuvlar almashinuvi ham yaxshilanib, muskullarning imkoniyatli (potensial) quvvati ham yaxshilanadi.

Organizmni chiniqtirish deganda uning turli xil tashqi ta'surotlarga sovuqqa, issiqqa, yuqori darajadagi quyosh radiatsiyasi kabilarga organizmning sekin-asta qarshiligining orta borishligi, hamda turli xil yuqumli kasalliklardan saqlanishligi tushuniladi. Bunda havo, suv, quyosh nuri hamda muntazam, me'yorida turli xil irogrammada shug'ullanadigan jismoniy tarbiya va sifatli, tartibli ovqatlanishliklar chiniqishning asosiy manbalari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Маттиев, И. Б. (2016). Роль исламских духовно-нравственных ценностей при разработке здоровьесберегающих педагогических технологий. *Бюллетень науки и практики*, (9 (10)), 251-255.

2. Маттиев, И. Б. (2011). Культура здорового образа жизни: взгляды прошлых цивилизаций (на примере Узбекистана). In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 49-51).

3. Маттиев, И. Б. (2020). общественно-педагогические условия внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий в Узбекистане. In *Colloquium-journal* (No. 6 (58), pp. 31-34). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.

4. Маттиев, И. Б. (2022). ТАДҚИҚОТНИНГ АСОСИЙ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ КАТЕГОРИК МАЪНОСИ СОҒЛИҚ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИГА БЎЛГАН ҲАЁТ ЭҲТИЁЖИ: Маттиев Илҳом Бегматдулобович Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Тилларни ўқитиш” кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (12/2), 223-226.

5. Usmonov, A., & Mattiyev, I. (2020). “HEALTH CARE” ТАФАККУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТЛАРИ. *FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI*, (1).

6. Mattiev, I. (2022). STUDENTS INVARIANT IMPROVEMENT OF THE LEVEL OF HEALTH IN THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL CONTENT. *Science and innovation*, 1(B8), 592-595.

7. Mattiev, I. B. (2023). HEALTH AND WORLDWIDE TECHNOLOGY IN DEMAND. *Journal of marketing, business and management*, 2(8), 1-6.